

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБОРОТ ЦЕННЫХ БУМАГ: ЧАСТНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ.

Абдуллаева Мохина Мубашерхон қизи

Магистрант «Медиация и альтернативные способы разрешения споров» Ташкентского государственного юридического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118490>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-May 2024 yil

Ma'qullandi: 04- May 2024 yil

Nashr qilindi: 06- May 2024 yil

KEYWORDS

Международный оборот ценных бумаг, Частноправовые аспекты, Договоры купли-продажи ценных бумаг, Правовое регулирование, Международное частное право, Передача собственности, Брокеры и посредники, Исполнение договоров, Финансовые операции, Инвестиционные стратегии.

ABSTRACT

в современном мировом экономическом контексте международный оборот ценных бумаг играет ключевую роль в финансовых операциях и инвестиционных стратегиях. Данная статья представляет обзор частноправовых аспектов международного оборота ценных бумаг, сосредотачиваясь на основных аспектах заключения и исполнения договоров купли-продажи ценных бумаг. В статье рассматриваются правовые механизмы передачи собственности на ценные бумаги в международном контексте, а также роль брокеров и посредников при совершении сделок с ценными бумагами. Исследование позволяет глубже понять особенности и сложности международного оборота ценных бумаг, а также предлагает практические рекомендации для улучшения эффективности и надежности таких операций.

Введение: рынок ценных бумаг является важной частью экономики каждой страны. Это место, где происходят финансовые операции, связанные с куплей-продажей ценных бумаг, таких как акции и облигации. Рынок ценных бумаг делится на два основных сегмента: первичный и вторичный. Первичный рынок относится к месту, где выпускаются новые ценные бумаги от государственных и частных компаний. Вторичный рынок представляет собой место, где уже существующие ценные бумаги могут быть куплены и проданы. Организованный рынок ценных бумаг, такой как фондовая биржа, требует специальной регистрации ценных бумаг и соответствия определенным стандартам и условиям. Это означает, что компании, чьи ценные бумаги котируются на фондовой бирже, должны соответствовать определенным требованиям, установленным регуляторами рынка. На рынке ценных бумаг активно участвуют различные участники, включая коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании, пенсионные фонды, а также частные

лица. Эти участники могут приобретать ценные бумаги как на первичном, так и на вторичном рынках.

Актуальность темы рынка ценных бумаг неоспорима в современном мире. Вот несколько аспектов, подтверждающих ее значимость:

1. Экономическое развитие: Рынок ценных бумаг является одним из ключевых инструментов для привлечения инвестиций и финансирования экономического развития. Он способствует формированию капитала для различных компаний и государственных организаций, а также обеспечивает возможность инвесторам участвовать в успехе этих организаций через приобретение акций.

2. Глобализация: в условиях глобальной экономики рынок ценных бумаг становится все более важным для компаний, стремящихся привлечь международные инвестиции, а также для инвесторов, ищущих возможности для диверсификации портфеля и получения максимальной доходности.

3. Технологический прогресс: Современные технологии, такие как интернет и электронная торговля, значительно упростили доступ к рынку ценных бумаг для инвесторов со всего мира. Это привело к увеличению объемов торговли и расширению возможностей для всех участников рынка.

4. Финансовая стабильность: Регулирование и надзор на рынке ценных бумаг играют важную роль в обеспечении финансовой стабильности и защите интересов инвесторов. В связи с этим актуальными являются вопросы, касающиеся правового регулирования и защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

5. Инновации и новые возможности: Рынок ценных бумаг постоянно эволюционирует, появляются новые финансовые инструменты и технологии, предоставляющие инвесторам и компаниям новые возможности для инвестирования и привлечения капитала.

Все эти аспекты подчеркивают актуальность и важность изучения и понимания рынка ценных бумаг как для академического исследования, так и для практического применения в сфере финансов и инвестиций.

Теоретико-правовые аспекты: в научной литературе принято классифицировать рынки ценных бумаг по различным критериям:

- Международные рынки ценных бумаг: это рынки, на которых происходят операции с ценными бумагами между различными странами.
- Региональные рынки ценных бумаг: это рынки, ограниченные определенным регионом или географической зоной. Например, рынок Латинской Америки или рынок стран Юго-Восточной Азии.
- Национальные рынки ценных бумаг: это рынки внутри отдельных стран, где осуществляются торговые операции с ценными бумагами, выпущенными компаниями и государственными организациями этой страны.
- Рынки конкретных ценных бумаг: это рынки, специализированные на определенных типах ценных бумаг, таких как акции (доли в собственности компаний), облигации (долговые обязательства компаний или государств), чеки и другие инструменты.

- Рынки государственных и корпоративных ценных бумаг: это рынки, где торгуются ценные бумаги, выпущенные государством (государственные облигации) или частными компаниями (корпоративные облигации и акции).
- Рынки первичных и производных ценных бумаг: рынок первичных ценных бумаг относится к месту первичного размещения новых ценных бумаг, в то время как рынок производных ценных бумаг связан с торговлей производными финансовыми инструментами, такими как опционы, фьючерсы и т. д.

Стоит обратить внимание, как ликвидность рынка ценных бумаг влияет на возможность обратимости (возможность продать) ценных бумаг за наличные деньги. Чем более ликвиден рынок, тем легче держателям ценных бумаг обратить их в наличные средства в любой момент времени. Ликвидность определяется количеством сделок купли-продажи, совершаемых на рынке. Большое количество таких сделок способствует более быстрой и эффективной конвертации ценных бумаг в наличные деньги.

Последние годы отмечены резким ростом инвестиций в ценные бумаги, что указывает на увеличение их роли в экономике. Этот процесс, называемый "секьюритизацией"¹ или "оценнобумаживанием", подчеркивает увеличение использования инструментов рынка ценных бумаг многими участниками рынка. Это может быть связано с развитием новых финансовых инструментов, а также с повышенным интересом к инвестициям в ценные бумаги как более надежный и выгодный способ инвестирования средств.

Процесс учета и передачи прав на ценные бумаги при их непосредственном держании следующий:

1. Принадлежность ценных бумаг определенным владельцам:

Все данные о том, кому принадлежат определенные ценные бумаги, фиксируются в первичной книге обязанного лица, ответственного за учет ценных бумаг. Это может быть реестр ценных бумаг или записи в счетах депозитария в основном учетном депозитарии.

2. Передача прав на ценные бумаги:

Права на ценные бумаги могут быть переданы путем записей на лицевых счетах в системе учета одного реестра владельцев ценных бумаг или на счетах депозитария в рамках одного депозитария.

Это означает, что, если владелец ценных бумаг решает передать свои права на эти ценные бумаги другому лицу, это может быть сделано путем записи этой транзакции в соответствующей системе учета или реестре².

Этот процесс позволяет эффективно отслеживать владение и передачу прав на ценные бумаги, обеспечивая прозрачность и надежность в финансовых операциях на рынке ценных бумаг.

Депозитарии играют ключевую роль в инфраструктуре фондового рынка. Они предоставляют систему для хранения и учета ценных бумаг, а также обеспечивают обмен и расчеты между участниками рынка. Первые депозитарии появились с целью ускорения расчетов на организованных рынках ценных бумаг, где требования к

¹ Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. М., 2004. С. 95—96.

² Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. М., 2004. С. 95—96.

оперативности и эффективности были особенно высоки³. Профессиональные участники рынка совершали множество сделок, и было важно минимизировать время, необходимое для проведения расчетов. Клиенты депонировали свои ценные бумаги в биржевом депозитарии, и смена собственника отражалась на их счетах депо, что упрощало процесс передачи владения ценными бумагами. Это значило, что не было необходимости в переоформлении бумажных сертификатов ценных бумаг, поскольку они оставались в хранилище депозитария. Расчеты по ценным бумагам становились безналичными, что снижало риск ликвидности ценных бумаг.

Во многих развитых странах существует сложная система учета и хранения ценных бумаг. На самом верхнем уровне национальный центральный депозитарий играет ключевую роль в этой системе. Он является центральным органом, который отвечает за регистрацию и безопасное хранение всех ценных бумаг на уровне страны. Примеры таких депозитариев включают Sicovam во Франции, SegalInterSettle (SIS) в Швейцарии и Depository Trust Company of New York (DTC) в США. На следующем уровне находятся клиентские депозитарии, которые предоставляют широкий спектр услуг для индивидуальных клиентов. Эти депозитарии могут также предлагать различные банковские услуги помимо хранения ценных бумаг.

Международные центральные депозитарии, такие как Clearstream Banking в Люксембурге, SegalInterSettle (SIS) в Швейцарии и Euroclear Bank в Брюсселе, играют важную роль в обеспечении эффективного механизма расчетов по доставке ценных бумаг и платежу (DVP). В рамках этого механизма ценные бумаги и соответствующие денежные средства обмениваются одновременно, путем проведения записи на счете. Этот процесс существенно снижает кредитный риск, который возникает, когда продавец поставяет ценные бумаги до получения оплаты или когда покупатель выплачивает деньги, но не получает ценных бумаг. Использование международных центральных депозитариев помогает устранить такие риски и обеспечить более безопасные и надежные сделки на финансовых рынках.

Также рассмотрим основные проблемы, которые возникают в связи с косвенным или опосредованным держанием ценных бумаг, в противоположность прямому держанию.

В контексте косвенного держания ценных бумаг присутствует один или несколько посредников между эмитентом (тем, кто выпускает ценные бумаги) и инвестором (тем, кто приобретает ценные бумаги). Это отличается от прямой системы держания, где эмитент и инвестор общаются напрямую, без участия посредников. Проблемы, связанные с косвенным держанием ценных бумаг, могут включать в себя увеличение сложности процесса управления и контроля ценными бумагами, повышение риска и недостаточную прозрачность владения. Кроме того, это может приводить к возникновению конфликтов интересов между различными участниками процесса, такими как депозитарии, посредники и инвесторы⁴.

³ Адамова К.Р. Депозитарные операции в кредитной организации: Экономические основы и международный опыт. М., 2003. С. 5

⁴ Кабатова Е. Коллизионное право и ценные бумаги. Гагская конвенция 2002 года о ценных бумагах // Хозяйство и право. 2006. № 3. С. 128.

Этот отрывок объясняет специфику термина "держание" в контексте ценных бумаг:

В англоязычной литературе термин "держание" не обладает особым юридическим значением в контексте противопоставления владения и держания, как это принято в цивилистике. В отношении ценных бумаг, которые учитываются путем записи на счете в книгах обязанного лица (реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии), термин "держание" может означать как фактическое владение и собственность, так и просто фактическое владение, даже без наличия официального документа (титула). Когда речь идет о косвенном держании ценных бумаг, данный термин может относиться именно к держанию ценных бумаг в интересах другого лица, когда фактический владелец ценных бумаг (например, инвестор) может не совпадать с их официальным владельцем (например, депозитарий)⁵.

В большинстве развитых стран ценные бумаги, как государственные, так и частные, частично лишаются физической формы и сохраняются в цифровом виде в центральных депозитариях. Этот процесс, известный как дематериализация и иммобилизация (обездвиживание) ценных бумаг, является частью стратегии развития финансовых рынков, направленной на уменьшение издержек, связанных с обращением ценных бумаг.

В рамках этой тенденции хозяйственный оборот постоянно сокращает время, необходимое для перехода прав на ценные бумаги. Это означает, что ранее ценные бумаги были представлены в виде бумажных документов, но теперь их правовой статус становится более похожим на бездокументарные ценные бумаги, хранящиеся централизованно. Это также приводит к изменениям в системе учета прав на ценные бумаги, известной как опосредованное держание ценных бумаг. Эти изменения отражаются во всех правовых системах, где развиваются организованные рынки ценных бумаг⁶.

Понимание того, какие **права** предоставляются владельцам ценных бумаг, которые учитываются путем записи на счете, имеет ключевое значение для разработки наиболее подходящего правового регулирования в случае трансграничного обращения с такими бумагами, находящимися у посредника.

В модели прямого держания ценных бумаг, основанной на принципе непосредственного владения, собственник ценных бумаг, которые могут быть предъявлены, считается их непосредственным владельцем. В случае именных ценных бумаг, данные о собственнике заносятся в реестр владельцев. «В рамках системы косвенного (опосредованного) держания скорее счет ценных бумаг, чем бумажный сертификат, является источником права инвестора»⁷.

Классические правовые принципы, которые применяются как в системе общего права, так и в системе гражданского права, а также имеют истоки в римском праве, гласят, что лицо, передающее свое имущество на хранение, сохраняет все права единоличного собственника, пока его имущество не смешается с имуществом других

Степанов Д.И. Указ. соч. С. 10.

Цит. по: Степанов Д.И. Указ. соч. С. 7—8.

⁷ Цит. по: The law applicable to disposition of securities held through indirect holding systems. Report prepared by

лиц или с хранителем. Если однородные вещи, принадлежащие разным собственникам, смешиваются, это может привести к двум последствиям в зависимости от условий хранения: либо хранитель становится собственником принятых на хранение вещей и должен вернуть только такое же количество вещей того же рода и качества, либо возникают отношения собственности на объединенный пул заменимых вещей.

В некоторых зарубежных юрисдикциях ценные бумаги, учитываемые записью на счете у посредника (депозитарии), рассматриваются как объекты вещных прав. В Германии, например, Закон о хранении и приобретении ценных бумаг от 11 января 1995 года различает единоличную собственность, когда ценные бумаги учитываются на отдельных счетах, и права собственности на объединенный пул ценных бумаг, когда они не обособлены на отдельном счете и смешаны с другими бумагами⁸.

Правовая концепция владения ценными бумагами в Бельгии следующая: согласно закону Бельгии, владелец ценных бумаг, которые учитываются на его счете у посредника, рассматривается как сособственник доли в общем пуле (массе) ценных бумаг одного типа. Посредник управляет этим пулом от имени группы всех сособственников, независимо от того, где находятся сами ценные бумаги. Согласно статье 10 этого закона, сособственник имеет право предъявить иск на возврат ценных бумаг, учитываемых на его счете у посредника, в случае банкротства последнего.⁹

Система владения ценными бумагами в Великобритании следующее: согласно данной концепции, инвесторы считаются бенефициарами объединенного пула ценных бумаг, который управляется непосредственным посредником в качестве доверительного собственника, действующего в интересах своих клиентов. Эта модель основана на традиционной концепции траста, где индивидуальные инвесторы имеют права как бенефициары данного пула.¹⁰

В Люксембурге действует Закон об обращении ценных бумаг и других заменимых инструментов, вводящий специальное правовое регулирование для ценных бумаг и финансовых инструментов, управляемых депозитарием. Этот закон определяет заменимые ценные бумаги как те, которые не имеют уникального идентификатора, такого как номер. Депонент (владелец ценных бумаг) сохраняет те же права на свои ценные бумаги, что и если бы они находились у него, но владение ими определяется как вещное право на пул однородных ценных бумаг. При банкротстве депозитария депонент имеет право на виндикационный иск только на возврат ценных бумаг того же рода и качества. Этот закон исключает депонента из статуса обычного кредитора депозитария¹¹.

В области международного оборота ценных бумаг существует несколько международных соглашений и конвенций, направленных на согласование и стандартизацию правовых норм и процедур. Некоторые из них включают:

8

⁸ [The law applicable to depositary securities held through indirect holding systems, Report](#), prepared by Christophe Bernasconi First Secretary at the Permanent Bureau. Prel. Doc. No. 1. 2000. November. P. 22.

¹⁰ Подробнее см.: The Law of Global Custody. L., 1996; The Law of Global Interests in Securities. Oxford, 2000.

¹¹ Commentaire relative a l'Article 5 dans les Doc. parl. No. 4695. P. 7.

1. Соглашение о международном обороте ценными бумагами (International Securities Market Association, ISMA): Разработано для содействия международному обороту ценными бумагами путем установления общих стандартов и процедур.

2. Соглашение об урегулировании кросс-границы (Cross-Border Settlement Agreement, CBSA): Направлено на облегчение расчетов и передачи ценных бумаг через границы путем стандартизации процедур и правил.

3. Конвенция о международном обороте ценными бумагами (Convention on International Securities Trading, CIST): Целью данной конвенции является создание единой системы международного оборота ценными бумагами и обеспечение прозрачности и эффективности этого процесса.

4. Международная конвенция о дематериализации (International Dematerialisation Convention): Направлена на стимулирование использования бездокументарных форм учета ценных бумаг для облегчения их обращения и уменьшения административных барьеров.

Эти и другие международные соглашения и конвенции играют важную роль в регулировании и содействии международному обороту ценными бумагами, обеспечивая стандарты и процедуры для более эффективного функционирования мировых финансовых рынков.

В области международного оборота ценных бумаг возникают несколько ключевых проблем:

1. Разнообразие правовых систем: Различные страны имеют разные законы и правила, регулирующие оборот ценных бумаг. Это создает сложности при согласовании и применении права в случае трансграничных сделок.

2. Ликвидность и прозрачность рынков: Неравномерная ликвидность и прозрачность финансовых рынков в разных странах могут затруднять международные сделки с ценными бумагами и повышать риск для инвесторов.

3. Проблемы трансграничного исполнения: Исполнение договоров и защита прав инвесторов могут стать проблемой из-за разницы в законодательствах и судебных системах различных стран.

4. Конфликт юрисдикций: В случае споров между сторонами из разных стран может возникнуть вопрос о том, какая юрисдикция применяется к сделке и каким судебным инстанциям следует обратиться за разрешением спора.

5. Регулирование государствами и международными организациями: Различные правила и нормативные акты, принимаемые национальными правительствами и международными организациями, могут противоречить друг другу, что усложняет международные финансовые операции.

6. Борьба с мошенничеством и отмыванием денег: В сфере международного оборота ценных бумаг существует риск мошенничества и использования ценных бумаг для отмывания денег, что требует эффективных механизмов контроля и регулирования.

Решение этих проблем требует согласованных усилий со стороны правительств, международных организаций, банков, бирж и других участников финансовых рынков.

Вот несколько возможных решений для проблем, связанных с международным оборотом ценных бумаг и правовым регулированием в этой области:

1. Гармонизация правовых норм: Разработка и внедрение международных стандартов и нормативов, которые устанавливают общие правила для международного оборота ценных бумаг. Это поможет устранить разнообразие правовых режимов и упростить процесс трансграничных сделок.

2. Улучшение регулирования и надзора: Совершенствование системы регулирования и надзора за международным оборотом ценных бумаг для обеспечения прозрачности, защиты интересов инвесторов и предотвращения финансовых преступлений, таких как манипуляции на рынке и отмывание денег.

3. Развитие инфраструктуры рынка: Инвестирование в развитие инфраструктуры рынка, такой как улучшение системы клиринга и расчетов, создание единой базы данных о ценных бумагах и улучшение технологических платформ для обработки сделок.

4. Образование и консультации: Проведение образовательных программ и консультаций для участников рынка, чтобы повысить их понимание правовых аспектов международного оборота ценных бумаг и снизить риск неправильного применения законодательства.

5. Международное сотрудничество: Содействие международному сотрудничеству между правительствами, регуляторами и участниками рынка для разработки общих стратегий и механизмов по решению проблем и согласованию правовых подходов.

Эти меры могут способствовать улучшению эффективности и надежности международного оборота ценных бумаг, а также повысить доверие к мировым финансовым рынкам.

В заключении можно подчеркнуть, что международный оборот ценных бумаг является важным компонентом глобальных финансовых рынков, который требует внимания к правовым аспектам для обеспечения эффективного и безопасного функционирования¹². В свете сложностей, существующих в этой области, необходимо стремиться к гармонизации правовых норм, улучшению регулирования и надзора, развитию инфраструктуры рынка, образованию и консультациям для участников рынка, а также к международному сотрудничеству. Только через совместные усилия всех заинтересованных сторон можно создать более стабильную и прозрачную среду для международного оборота ценных бумаг, что в конечном итоге принесет пользу всем участникам рынка и способствует устойчивому экономическому развитию.

Список использованной литературы:

1. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. М., 2004. С. 95—96.
2. Адамова К.Р. Депозитарные операции в кредитной организации: Экономические основы и международный опыт. М., 2003. С. 5.
3. Кабатова Е. Коллизионное право и ценные бумаги. Гаагская конвенция 2002 года о ценных бумагах // Хозяйство и право. 2006. № 3. С. 128.
4. The law applicable to disposition of securities held through indirect holding systems. Report prepared by Christophe Bernasconi First Secretary at the Permanent Bureau. Prel. Doc. No. 1. 2000. November. P. 14.

5. The Law of Global Custody. L., 1996; The Law of Global Interests in Securities. Oxford, 2000.
6. Commentaire relative a l'Article 5 dans les Doc. parl. No. 4695. P. 7.
7. Florence Guillaume Les titres detenus aupres d'un intermediaire (titres intermedies) en droit Suisse — Aspects de droit materiel et de droit international prive // Revue Européenne de Droit Bancaire et Financier — EUREDIA. 2005. No. 3.
8. <http://www.jurathek.de/tom/gesetze/>